

**Analisi di Sicurezza del sistema
eXperimental Accelerator Driven System**

G.Alongi, V.Arculeo, M.Passarello

Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Palermo

Palermo 11/09/2023

Revisore

Mariarosa Giardina

Sommario

1. Introduzione	1
2. Risultati delle analisi FMEA.....	1
2.1 VALVOLE.....	1
2.1.1 Valvole a sfera ad attuazione manuale.....	2
2.1.2 Valvole a sfera ad attuazione pneumatica	5
2.1.3. Attuatore pneumatico e sistema di controllo.....	9
2.2. COMPRESSORE	11
2.3. POMPA DI CIRCOLAZIONE.....	14
3. CONCLUSIONI	16

1. Introduzione

L'attività ha riguardato lo sviluppo di analisi di sicurezza per l'impianto nucleare innovativo eXperimental Accelerator Driven System (XADS), attraverso l'uso integrato e ricorsivo di numerose tecniche per l'analisi di rischio.

Il Sistema Acceleratore-Driven (ADS) è una tecnologia che combina un reattore nucleare subcritico con un acceleratore di particelle. Questo sistema ha il potenziale di fissionare in modo sicuro gli Attinidi Minori (cioè, alcuni prodotti radioattivi molto longevi presenti nelle scorie nucleari) e di trasmutare, su scala industriale, alcuni prodotti di fissione a lunga vita in isotopi meno pericolosi e di durata molto più breve.

Nel particolare l'attività ha riguardato, la definizione delle analisi FMEA per i principali componenti (valvole, compressori, pompe, etc) e la messa a punto di analisi FMEDA per i sensori e controlli distribuiti nell'impianto (temperatura, pressione, etc).

2. Risultati delle analisi FMEA

Sottoponendo ad un'attenta analisi l'impianto considerato si può osservare come i componenti in esso presenti possano essere distinti in valvole, pompe, compressori, scambiatori di calore e controlli di vario tipo.

Proprio questi ultimi, visto anche il loro ruolo fondamentale ai fini della sicurezza, richiedono un'analisi più attenta rispetto ad una normale FMEA.

Per tal motivo, i controlli verranno analizzati nel capitolo successivo mediante un'analisi di tipo FMEDA, che si differenzia dalla normale metodologia tenendo in considerazione la diagnosi dei guasti realizzata mediante un processo di test interno (normalmente introdotto in ogni tipo di controllo ad oggi in commercio).

Nei successivi paragrafi saranno analizzati i componenti presenti nei singoli macro-sistemi (secondario e circuito del gas) presentando i risultati nella classica forma tabellare.

2.1 VALVOLE

Allo scopo di ottenere dei risultati che possano a pieno garantire un'applicabilità nel campo industriale di riferimento, sono state poste ad analisi delle valvole di tipo a sfera.

Tale tipo, infatti, costituisce il modello più utilizzato in impianti ad alto rischio (chimici, petroliferi, nucleari). Le valvole a sfera (ball valve) sono a flusso diretto con un elemento rotondo di chiusura che si abbina ad una sede arrotondata consentendo lo sforzo uniforme della tenuta.

Sono valvole in grado di trasferire i gas, i liquidi ed i liquidi con i solidi in sospensione (residui). In generale, le valvole a sfera offrono molti vantaggi una volta contrapposte con altri tipi della valvola. Forniscono una elevata facilità di funzionamento e possono effettuare/regolare un alto flusso ad alta pressione ed a temperatura.

Nel particolare, sono stati analizzati sia il modello operato manualmente sia quello operato mediante attuatore pneumatico.

Ulteriormente, allo scopo di semplificare la chiave di lettura delle analisi qui presentate in forma tabellare, ciascun modo di guasto viene catalogato seguendo la convenzione di seguito riportata:

- SD (Safe Detected) I guasti sono considerati Safe quando non sono in grado di determinare direttamente o indirettamente un hazard nella linea o nel sistema all'interno del quale sono introdotti. Il guasto è indicato come Detected qualora esista un modo che consenta la sua rilevazione prima di creare l'hazard.

- SU (Safe Undetected) I guasti sono considerati Safe quando non sono in grado di determinare direttamente o indirettamente un hazard nella linea o nel sistema all'interno del quale sono introdotti. Il guasto è indicato come Undetected qualora non esista un modo che consenta la sua rilevazione prima di creare l'hazard.
- DD (Dangerous Detected) I guasti sono considerati Dangerous quando sono in grado di determinare direttamente o indirettamente un hazard nella linea o nel sistema all'interno del quale sono introdotti. Il guasto è indicato come Detected qualora esista un modo che consenta la sua rilevazione prima di creare l'hazard.
- DU (Dangerous Undetected) I guasti sono considerati Dangerous quando sono in grado di determinare direttamente o indirettamente un hazard nella linea o nel sistema all'interno del quale sono introdotti. Il guasto è indicato come Undetected qualora non esista un modo che consenta la sua rilevazione prima di creare l'hazard.

2.1.1 Valvole a sfera ad attuazione manuale

In questo paragrafo vengono mostrati i risultati derivanti dall'analisi realizzata per la valvola mostrata in Figura 1 ad attuazione manuale. Come si può osservare, il corpo sferico della valvola risulta cavo e da una sua rotazione, ottenuta seguito di una rotazione dello stelo principale, interrompe immediatamente il passaggio del fluido che lo attraversa.

Figura 1. Valvola a sfera ad attuazione manuale

Estrapolando i risultati mostrati nelle tabelle che seguono, si osserva come i pericoli maggiori, e non rilevati, sono da addebitarsi agli effetti causati sulle parti della valvola da corrosione ed erosione.

Ulteriormente, l'eccessiva velocità di chiusura o l'eccessiva coppia torcente applicata alla valvola comportano un danneggiamento tale da renderne probabile un blocco. In tal modo, la valvola non è più in grado di svolgere la funzione per cui viene introdotta creando, di conseguenza, un hazard.

Risulta, quindi, fondamentale garantire sia che il fluido che la attraversa (sia esso, ai nostri fini, gas o olio) venga trattato in modo tale da ridurre l'effetto corrosivo sia attuare un attento piano di manutenzione programmata al fine di mantenerne elevata la sua disponibilità.

Inoltre, la possibile perdita di fluido esternamente alla valvola a causa di un danneggiamento delle tenute, dovrà esser considerato come uno di quei fattori che contribuiscono ad un incidente di pressurizzazione del contenimento.

Tabella 1.2 Valvola a sfera ad attuazione manuale

Parte interessata	Funzione	Modo di Guasto	Cause	Effetti locali	Effetti finali	Metodi di rilevazione	Misure per mitigare	Osservazioni	S.D	S.U.	D.D.	D.U.	
Corpo valvola	Trattiene pressione e fluido	Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione	Deformazione	Degradato della performance. In caso si abbia una rilevante perdita interna c'è la possibilità di blocco della valvola. In caso di perdita all'esterno, possibilità di guasto sulla linea.	Non rilevabile	Sistema di protezione esterna a vernice	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD			DU	
		Deformazione	Eccessiva pressione al suo interno			Acquisizione della pressione interna	Inserire un regolatore di pressione nella linea principale					DD	
			Urto con oggetti			Ispezione visiva	Procedure di assemblaggio						
Ball	Consente (o no) il passaggio del flusso	Irrigidimento della superficie della tenuta	Deposito di detriti presenti nel fluido	Incremento della coppia di torsione	Blocco della valvola	Incremento della pressione da parte dell'operatore	Controllare la composizione del fluido	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD			DD	
		Danneggiamento della superficie della tenuta	Sospensione di particelle solide nel fluido	Perdita interna									Aumentare il tempo di operazione
		Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione	Deformazione			Non rilevabile					La sede della valvola deve essere in acciaio resistente alla corrosione	DU
		Deformazione	Eccessiva pressione al suo interno			Acquisizione della pressione interna	Anello di tenuta adatto alla max pressione. Inserire un regolatore di pressione nella linea						
Sede della valvola	Tenuta	Irrigidimento della superficie della tenuta	Deposito di detriti presenti nel fluido	Incremento della coppia di torsione	Blocco della valvola	Incremento della pressione da parte dell'operatore	Controllare la composizione del fluido	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD			DD	
		Danneggiamento della superficie della tenuta	Sospensione di particelle solide nel fluido	Perdita interna			Cavità del corpo valvola pressurizzato					Aumentare il tempo di operazione	
		Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione	Deformazione			Non rilevabile					La sede della valvola deve essere in acciaio resistente alla corrosione	DU
		Deformazione	Eccessiva pressione al suo interno			Acquisizione della pressione interna	Inserire un regolatore di pressione nella linea						

Tabella 1.3 Valvola a sfera ad attuazione manuale

Parte interessata	Funzione	Modo di Guasto	Cause	Effetti locali	Effetti finali	Metodi di rilevazione	Misure per mitigare	Osservazioni	S.D	S.U.	D.D.	D.U.		
Stelo	Meccanismo per operare la valvola	Rottura dello stelo	Eccessiva coppia torcente	Deformazione	Blocco della valvola	Incremento della pressione da parte dell'operatore	Resistenza strutturale dello stelo > max coppia torcente					DU		
		Irrigidimento della superficie della tenuta	Depositi di detriti presenti nel fluido	Incremento della coppia torcente								Non rilevabile	Controllare la composizione del fluido	DD
		Danneggiamento della superficie della tenuta	Sospensione di particelle solide nel fluido	Perdita									Incrementare il tempo di operazione	DU
		Riduzione di spessore	Eccessiva velocità di chiusura	Deformazione								Acciaio dello stelo resistente alla corrosione	SU	
Bonnet (copertura)	Contiene pressione e fluido	Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione	Deformazione	Degrado della performance. In caso di perdita all'esterno si ha la possibilità di guasto sulla linea	Non rilevabile	Sistema di protezione esterna a vernice	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione nella linea come indicato nelle azioni mitiganti		SU				
		Deformazione	Eccessiva pressione al suo interno		Acquisizione della pressione operativa	La sede della valvola deve essere in acciaio resistente alla corrosione	Ispezione visiva	Valvola adatta alla massima pressione della linea. Inserire un regolatore di pressione nella linea		SD				
			Danneggiamento da urto con altri oggetti											
Nut (dado)	Assicura l'assemblaggio dello stelo. Fornisce una corretta compressione della guarnizione	Allentamento	Vibrazioni	Perdita	Degrado della performance. In caso di perdita all'esterno si ha la possibilità di guasto sulla linea	Non rilevabile	Inserire un sistema di smorzamento nella linea		SD					
			Incorretta forzatura			Ispezione visiva	Procedure di assemblaggio							
Bolts (bullone)	Assicura l'unione tra la copertura ed il corpo valvola. Fornisce una corretta compressione della guarnizione	Allungamento dovuto a trazione	Eccessiva pressione e temperatura del fluido	Perdita	Degrado della performance. In caso di perdita all'esterno si ha la possibilità di guasto sulla linea	Acquisizione della pressione e della temperatura operativa	Introdurre un regolatore di pressione ed un controllo di temperatura del fluido	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione e di un controllo di temperatura nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD					
			Eccessiva coppia torcente applicata			Controllare la coppia torcente applicata	Procedura di assemblaggio							

Tabella 1.4 Valvola a sfera ad attuazione manuale

Parte interessata	Funzione	Modo di Guasto	Cause	Effetti locali	Effetti finali	Metodi di rilevazione	Misure per mitigare	Osservazioni	S.D	S.U.	D.D.	D.U.			
Cuscinetto assiale (reggispinta)	Riduce la torsione dovuta all'attrito. Fornisce supporto alla forza impressa dalla pressione del fluido	Irrigidimento del cuscinetto	Depositi di detriti presenti nel fluido	Danneggiamento del cuscinetto	Blocco della valvola	Incremento della pressione operativa	Controllare la composizione del fluido	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione e di un controllo di temperatura nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD		DD				
		Danneggiamento della superficie del cuscinetto	Sospensione di particelle solide nel fluido										Non rilevabile	Cuscinetto in acciaio resistente alla corrosione	DU
		Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione												
		Degrado del rivestimento	Eccessiva pressione all'interno										Acquisizione della pressione operativa	Inserire un regolatore di pressione nella linea	DD
Packing gland (premistoppa)	Mantiene la guarnizione dello stelo della valvola	Corrosione	Fluido corrosivo	Incorretta compressione della guarnizione dello stelo	Degrado della performance.	Non rilevabile	Premistoppa in materiale resistente alla corrosione			SU					
Lip seal (labbra di tenuta)	Tenuta	Inadeguata aderenza alla superficie	Vibrazioni	Perdita dalle labbra di tenuta	Degrado della performance.	Test idraulico	Rugosità dell'alloggio per le labbra in conformità con le specifiche richieste.			SU					
		Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione				Non rilevabile						Controllare la composizione del fluido		
		Estrusione (lavorazione di deformazione a caldo)	Eccessivo gap tra le due parti che formano l'alloggio per le labbra di tenuta											Test idraulico	Tolleranza dimensionale dell'alloggio per le labbra in accordo con la pressione operativa.
		Deformazione	Assemblaggio incorretto				Ispezione visiva						Procedure di assemblaggio ben identificate	SD	
Gasket (guarnizione)	Tenuta	Riduzione dello spessore	Corrosione, Erosione	Deformazione	Degrado della performance. In caso di perdita all'esterno si ha la possibilità di guasto sulla linea	Non rilevabile	Controllare la composizione del fluido. Ridondanza con i lip seal	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione e della linea come indicato nelle azioni mitiganti		SU					
		Deformazione	Eccessiva pressione interna		Acquisizione della pressione operativa	Inserire un controllo di pressione sulla linea.	Test idraulico	Procedure di assemblaggio ben identificate		SD					
			Assemblaggio incorretto. Sovra-compressione.												

2.1.2 Valvole a sfera ad attuazione pneumatica

In questo paragrafo vengono mostrati i risultati derivanti dall'analisi realizzata per la valvola mostrata in Figura 2 ad attuazione pneumatica. Come nel caso precedente, il corpo sferico della valvola risulta cavo ma, diversamente da prima, la chiusura avviene ad opera di un sistema con valvole a solenoide.

Anche in questo caso, gli effetti derivanti dalla corrosione, dall'erosione e dalle caratteristiche di azione della valvola (i.e. coppia torcente, velocità di chiusura) risultano fattori critici ai fini della sua disponibilità.

Va, inoltre, osservata la criticità dei cuscinetti assiali e di supporto. Il loro eventuale danneggiamento, determina, infatti, un effetto a catena da punto di vista dello stress a cui vengono ad essere soggetti tanto il corpo valvola quanti gli altri suoi componenti. Sempre a tal riguardo, rientra nella criticità il sistema di lubrificazione sia delle parti (potenzialmente mobili) sia dei cuscinetti stessi.

La manutenzione programmata risulta sempre positiva ai fini della disponibilità dell'intero item.

Figura 2. Valvola a sfera ad attuazione pneumatica

Tabella 2.1 Valvola a sfera ad attuazione pneumatica

Parte interessata	Funzione	Modo di Guasto	Cause	Effetti locali	Effetti finali	Metodi di rilevazione	Misure per mitigare	Osservazioni	S.D	S.U.	D.D.	D.U.
Corpo valvola	Trattiene pressione e fluido	Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione	Deformazione	Degrado della performance. In caso si abbia una rilevante perdita interna c'è la possibilità di blocco della valvola. In caso di perdita all'esterno del corpo valvola, possibilità di guasto sulla linea.	Non rilevabile	Sistema di protezione esterna a vernice	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD			DU
		Deformazione	Eccessiva pressione al suo interno			Acquisizione della pressione interna	Inserire un regolatore di pressione nella linea principale					DD
			Urto con oggetti			Ispezione visiva	Procedure di assemblaggio					
Ball	Consente (o no) il passaggio del flusso	Irridimento della superficie della tenuta	Deposito di detriti presenti nel fluido	Incremento della coppia di torsione	Blocco della valvola	Incremento della pressione da parte dell'operatore	Controllare la composizione del fluido	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD			DD
		Danneggiamento della superficie della tenuta	Sospensione di particelle solide nel fluido	Perdita interna		Cavità del corpo valvola pressurizzato	Aumentare il tempo di operazione					
		Riduzione di spessore	Eccessiva velocità di chiusura	Corrosione, Erosione	Deformazione	Non rilevabile	La sede della valvola deve essere in acciaio resistente alla corrosione					
			Deformazione	Eccessiva pressione al suo interno		Acquisizione della pressione interna	Anello di tenuta adatto alla max pressione della linea. Inserire un regolatore di pressione.					
		Sede della valvola (seat ring)	Tenuta	Irridimento della superficie della tenuta	Deposito di detriti presenti nel fluido	Incremento della coppia di torsione	Blocco della valvola					Incremento della pressione da parte dell'operatore
Danneggiamento della superficie della tenuta	Sospensione di particelle solide nel fluido			Perdita interna	Cavità del corpo valvola pressurizzato	Aumentare il tempo di operazione		DU				
Riduzione di spessore	Eccessiva velocità di chiusura			Corrosione, Erosione	Deformazione	Non rilevabile	La sede della valvola deve essere in acciaio resistente alla corrosione					
	Deformazione			Eccessiva pressione al suo interno		Acquisizione della pressione interna	Inserire un regolatore di pressione					

Tabella 2.2 Valvola a sfera ad attuazione pneumatica

Parte interessata	Funzione	Modo di Guasto	Cause	Effetti locali	Effetti finali	Metodi di rilevazione	Misure per mitigare	Osservazioni	S.D	S.U.	D.D.	D.U.
Stelo	Meccanismo per operare la valvola	Rottura dello stelo	Eccessiva coppia torcente	Deformazione	Blocco della valvola	Incremento della pressione da parte dell'operatore	Resistenza strutturale dello stelo > max coppia torcente	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione nella linea come indicato nelle azioni mitiganti				DU
		Irridimento della superficie della tenuta	Depositi di detriti presenti nel fluido			Incremento della coppia torcente	Controllare la composizione del fluido					DD
			Danneggiamento della superficie della tenuta	Sospensione di particelle solide nel fluido		Perdita	Non rilevabile					Incrementare il tempo di operazione
		Riduzione di spessore	Eccessiva velocità di chiusura	Corrosione, Erosione			Deformazione					Acciaio dello stelo resistente alla corrosione
Bonnet (copertura)	Contiene pressione e fluido	Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione	Deformazione	Degrado della performance. In caso di perdita all'esterno si ha la possibilità di guasto sulla linea	Non rilevabile	Sistema di protezione esterna a vernice	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD			SU
		Deformazione	Eccessiva pressione al suo interno			Acquisizione della pressione operativa	La sede della valvola deve essere in acciaio resistente alla corrosione					
			Danneggiamento da urto con altri oggetti			Ispezione visiva	Inserire un regolatore di pressione nella linea					
Bonnet gasket (copertura della guarnizione)	Tenuta	Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione	Deformazione	Degrado della performance. In caso di perdita all'esterno si ha la possibilità di guasto sulla linea	Non rilevabile	Controllare la composizione del fluido	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD			SU
		Deformazione	Eccessiva pressione al suo interno			Acquisizione della pressione operativa	Introdurre un regolatore di pressione					
Stud bolt (bullone del ceppo)	Assicura l'unione tra la copertura ed il corpo valvola. Fornisce una corretta compressione della guarnizione	Allungamento dovuto a trazione	Eccessiva pressione e temperatura del fluido	Perdita	Degrado della performance. In caso di perdita all'esterno si ha la possibilità di guasto sulla linea	Acquisizione della pressione e della temperatura operativa	Introdurre un regolatore di pressione ed un controllo di temperatura del fluido	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione e di un controllo di temperatura nella linea come indicato.	SD			
			Eccessiva coppia torcente applicata			Controllare la coppia torcente applicata	Procedura di assemblaggio					
Stud bolt Nut (dado)	Assicura l'unione tra la copertura ed il corpo valvola.	Allentamento	Vibrazioni	Perdita	Degrado della performance. In caso di perdita all'esterno si ha la possibilità di guasto sulla linea	Non rilevabile	Inserire un sistema di smorzamento nella linea	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un sistema di smorzamento nella linea come indicato.	SD			
			Inconcreta forzatura			Ispezione visiva	Procedure di assemblaggio					

Tabella 2.3 Valvola a sfera ad attuazione pneumatica

Parte interessata	Funzione	Modo di Guasto	Cause	Effetti locali	Effetti finali	Metodi di rilevazione	Misure per mitigare	Osservazioni	S.D	S.U.	D.D.	D.U.				
Cuscinetto assiale (reggispinta)	Riduce la torsione dovuta all'attrito. Fornisce supporto alla forza impressa dalla pressione del fluido	Irrigidimento del cuscinetto	Depositi di detriti presenti nel fluido	Danneggiamento del cuscinetto	Blocco della valvola	Incremento della pressione operativa	Controllare la composizione del fluido	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione e di un controllo di temperatura nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD							
		Danneggiamento della superficie del cuscinetto	Sospensione di particelle solide nel fluido										Non rilevabile	Cuscinetto in acciaio resistente alla corrosione	DD	
		Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione										Acquisizione della pressione operativa	Inserire un regolatore di pressione nella linea		DU
		Degrado del rivestimento	Eccessiva pressione all'interno										Acquisizione della pressione e della temperatura operativa	Introdurre un regolatore di pressione ed un controllo di temperatura del fluido	DD	
Fire safe gasket (guarnizione)	Mantiene la tenuta in caso di incendio	Deformazione	Eccessiva pressione all'interno	Deformazione	Degrado della performance. In caso di perdita interna possibile blocco della valvola. In caso di perdita all'esterno si ha la possibilità di guasto sulla linea	Acquisizione della pressione operativa	Inserire un controllo di pressione sulla linea	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione e nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD							
			Assemblaggio incorretto. Sovra-compressione.										Non rilevabile	Procedure di assemblaggio ben identificate	SU	
Supporto	Interfaccia con l'attuatore della valvola	Riduzione dello spessore	Corrosione, Erosione	Deformazione	Blocco della valvola	Non rilevabile	Sistema di protezione a vernice	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione e nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD							
		Deformazione	Eccessiva pressione all'interno										Acquisizione della pressione operativa	Inserire un controllo di pressione sulla linea	SU	
		Urto con altri oggetti	Eccessiva pressione interna										Ispesione visiva	Procedure di assemblaggio ben identificate	SD	
Stem Gasket (guarnizione)	Tenuta	Deformazione	Eccessiva pressione interna	Deformazione	Degrado della performance. In caso di perdita all'esterno si ha la possibilità di guasto sulla linea	Acquisizione della pressione operativa	Inserire un controllo di pressione sulla linea	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione e nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD							
			Degrado del materiale										Non rilevabile	Controllare la composizione del fluido	SU	
			Assemblaggio incorretto. Sovra-compressione.										Test idraulico	Procedure di assemblaggio ben identificate	SD	

Tabella 2.4 Valvola a sfera ad attuazione pneumatica

Parte interessata	Funzione	Modo di Guasto	Cause	Effetti locali	Effetti finali	Metodi di rilevazione	Misure per mitigare	Osservazioni	S.D	S.U.	D.D.	D.U.			
Cover (coperchio superiore)	Contiene fluido e pressione. Supporta la tenuta della valvola.	Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione	Perdita	Degrado della performance. In caso di perdita all'esterno si ha la possibilità di guasto sulla linea	Non rilevabile	Copertura in materiale resistente alla corrosione	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD						
		Deformazione	Eccessiva pressione all'interno.										Acquisizione della pressione operativa	Introdurre un regolatore di pressione sulla linea	SU
		Inadeguato effetto di tenuta	Inadeguato serraggio del cap.										Test idraulico	Procedure di assemblaggio ben identificate	SD
Lanterna	Lubrifica. Distanziatore della guarnizione dello stelo della valvola	Corrosione	Fluido corrosivo	Deformazione	Degrado della performance.	Non rilevabile	Lanterna in materiale resistente alla corrosione			SU					
Cap screw (copertura della vite)	Assicura l'assemblaggio della cover con la copertura. Fornisce una corretta compressione della tenuta	Allentato	Eccessiva pressione all'interno	Perdita	Degrado della performance. In caso di perdita all'esterno si ha la possibilità di guasto sulla linea	Acquisizione della pressione operativa	Introdurre un regolatore di pressione sulla linea	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione e di un controllo di temperatura nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD						
		Vibrazioni	Non rilevabile										Introdurre un rivelatore di vibrazioni sulla linea	SU	
		Inadeguato serraggio del cap.	Eccessiva coppia torcente applicata										Test idraulico	Procedure di assemblaggio ben identificate	SD
		Allungamento dovuto a trazione													
Seat gasket (guarnizione sull'alloggio della valvola)	Tenuta	Danneggiamento della guarnizione	Degrado del materiale. Fluido con particelle solide in sospensione	Perdita	Degrado della performance. In caso di rilevante perdita interna si ha la possibilità di blocco della valvola	Non rilevabile	Controllare la composizione del fluido	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione e di un controllo di temperatura nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD			DU			
		Deformazione	Eccessiva pressione all'interno										Acquisizione della pressione operativa	Introdurre un regolatore di pressione del fluido	DD
		Eccessiva espansione della guarnizione	Eccessiva temperatura all'interno										Acquisizione della temperatura operativa	Inserire un controllo di temperatura sulla linea	
		Eccessiva contrazione della guarnizione	Temperatura eccessivamente bassa												
		Bassa compressione	Bassa pressione sulla linea										Gas test a bassa pressione	Procedure di assemblaggio ben identificate	SD

Tabella 2.5 Valvola a sfera ad attuazione pneumatica

Parte interessata	Funzione	Modo di Guasto	Cause	Effetti locali	Effetti finali	Metodi di rilevazione	Misure per mitigare	Osservazioni	S.D	S.U.	D.D.	D.U.
Spring (molla)	Fornisce una corretta precompressione al mezzo di tenuta	Perdita di rigidità	Corrosione, erosione	Perdita esterna in caso di bassa pressione	Degrado della performance	Non rilevabile	Molla in acciaio resistente alla corrosione			SU		
Contenitore della molla	Trasferisce la forza dalla molla al mezzo di tenuta. Contiene la molla	Riduzione di spessore	Corrosione, erosione.	Perdita	Degrado della performance.	Non rilevabile	Controllare la composizione del fluido.			SU		
Stem injector (iniettore dello stelo)	Lubrifica	Riduzione di spessore	Corrosione, erosione.	Deformazione	Perdita all'esterno	Non rilevabile	Iniettore in materiale resistente alla corrosione	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD	SU		
		Deformazione	Eccessiva pressione interna			Acquisizione della pressione operativa	Introdurre un regolatore di pressione del fluido					
		Urto con altri oggetti				Ispezione visiva	Procedure di assemblaggio ben identificate					
Stem Bearing (cuscinetto dello stelo)	Riduce la torsione dovuta all'attrito. Fornisce supporto alla forza impressa dalla pressione del fluido	Irrigidimento del cuscinetto	Depositi di detriti presenti nel fluido	Danneggiamento del cuscinetto	Blocco della valvola	Incremento della pressione operativa	Controllare la composizione del fluido	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione e di un controllo di temperatura nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD			
		Danneggiamento della superficie del cuscinetto	Sospensione di particelle solide nel fluido			Non rilevabile						
		Riduzione di spessore	Corrosione, erosione			Acquisizione della pressione operativa	Cuscinetto in acciaio resistente alla corrosione					
		Degrado del rivestimento	Eccessiva pressione all'interno			Acquisizione della pressione e della temperatura operativa	Inserire un regolatore di pressione nella linea					
			Eccessiva temperatura all'interno				Introdurre un regolatore di pressione ed un controllo di temperatura del fluido				DD	DU
Spaziatore	Permette la corretta posizione della ball. Supporta e permette la corretta rotazione della ball	Riduzione dello spessore della parete	Corrosione, erosione	Perdita all'interno	Degrado della performance. In caso di rilevante perdita interna si ha la possibilità di blocco della valvola	Non rilevabile	Tutte le parti in accordo con le specifiche			SU		
Dispositivo antistatico	Scarica all'esterno la corrente statica	Impossibilità di contatto tra la superficie del dispositivo e quella della ball o dello stelo	Deposito di detriti presenti nel fluido Assemblaggio incorretto	Perdita di contatto	Possibilità di incendio in caso di scintilla	Non rilevabile	Controllare la composizione del fluido					DU
						Ispezione visiva	Procedure di assemblaggio ben identificate		SD			

Tabella 2.6 Valvola a sfera ad attuazione pneumatica

Parte interessata	Funzione	Modo di Guasto	Cause	Effetti locali	Effetti finali	Metodi di rilevazione	Misure per mitigare	Osservazioni	S.D	S.U.	D.D.	D.U.						
Cuscinetto superiore dello stelo	Riduce la torsione dovuta all'attrito. Fornisce supporto alla forza impressa dalla pressione del fluido	Irrigidimento del cuscinetto	Depositi di detriti presenti nel fluido	Danneggiamento del cuscinetto	Blocco della valvola	Incremento della pressione operativa	Controllare la composizione del fluido	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione e di un controllo di temperatura nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD									
		Danneggiamento della superficie del cuscinetto	Sospensione di particelle solide nel fluido			Non rilevabile												
		Riduzione di spessore	Corrosione, erosione			Acquisizione della pressione operativa	Cuscinetto in acciaio resistente alla corrosione											
		Degrado del rivestimento	Eccessiva pressione all'interno			Acquisizione della pressione e della temperatura operativa	Inserire un regolatore di pressione nella linea											
			Eccessiva temperatura all'interno				Introdurre un regolatore di pressione ed un controllo di temperatura del fluido				DD	DU						
Cuscinetto inferiore dello stelo	Riduce la torsione dovuta all'attrito. Fornisce supporto alla forza impressa dalla pressione del fluido	Irrigidimento del cuscinetto	Depositi di detriti presenti nel fluido	Danneggiamento del cuscinetto	Blocco della valvola	Incremento della pressione operativa	Controllare la composizione del fluido	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione e di un controllo di temperatura nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD									
		Danneggiamento della superficie del cuscinetto	Sospensione di particelle solide nel fluido			Non rilevabile												
		Riduzione di spessore	Corrosione, erosione			Acquisizione della pressione operativa	Cuscinetto in acciaio resistente alla corrosione											
		Degrado del rivestimento	Eccessiva pressione all'interno			Acquisizione della pressione e della temperatura operativa	Inserire un regolatore di pressione nella linea											
			Eccessiva temperatura all'interno				Introdurre un regolatore di pressione ed un controllo di temperatura del fluido				DD	DU						
Back seat ring (anello di tenuta posteriore)	Tenuta	Irrigidimento dell'anello	Depositi di detriti presenti nel fluido	Incremento della coppia torcente operativa	Blocco della valvola	Incremento della pressione da parte dell'operatore	Controllare la composizione del fluido	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD									
		Danneggiamento della superficie dell'anello	Sospensione di particelle solide nel fluido			Cavità del corpo valvola pressurizzata												
		Riduzione di spessore	Corrosione, erosione	Deformazione	Non rilevabile	Anello in materiale resistente alla corrosione	Incremento del tempo di operazione						Introdurre un regolatore di pressione				DD	DU
		Deformazione	Eccessiva pressione all'interno															

2.1.3. Attuatore pneumatico e sistema di controllo

Sia l'attuatore (Figura 3) sia il sistema di controllo (Figura 4) sono alimentati mediante un piping pneumatico, il quale assicura una corretta pressione del fluido pilota per l'operazione della valvola.

Figura 3. Attuatore pneumatico

Il cilindro dell'attuatore, durante le normali condizioni operative, è pressurizzato per tenere la molla compressa. Contemporaneamente, il solenoide della valvola pilota 5 è mantenuto energizzato per riempire il cilindro tramite la valvola 6. De-energizzando il solenoide, la valvola 6 scarica il fluido dal cilindro determinando la movimentazione dell'attuatore sotto l'azione della molla.

Figura 4. Sistema di controllo

Tabella 3 Attuatore pneumatico e sistema di controllo

Parte interessata	Funzione	Modo di Guasto	Cause	Effetti locali	Effetti finali	Metodi di rilevazione	Misure per mitigare	Osservazioni	S.D	S.U.	D.D.	D.U.			
Attuatore pneumatico per il ritorno della molla (1)	Apre la valvola quando il cilindro è riempito con aria in pressione. Chiude la valvola tramite l'azione della molla quando il cilindro è ventato all'atmosfera	Perdita dalla tenuta del pistone/cilindro	Eccessivo logorio dovuto all'uso ai di fuori delle specifiche	Chiusura spuria della valvola	Blocco della linea	Limit switch rilevano la posizione della valvola.	Manutenzione preventiva dell'attuatore.			SU					
		Danneggiamento meccanico nella sezione del cilindro	Rottura della molla durante la compressione												
		Danneggiamento nel meccanismo del pignone	Blocco dell'attuatore a causa della corrosione dello stelo	L'attuatore non chiude la valvola	Mancato blocco della linea										DU
		Danneggiamento meccanico della molla	Eccessivo logorio dovuto all'uso ai di fuori delle specifiche												
Valvola pilota (5)	Consente l'ingresso del fluido pneumatico nel cilindro dell'attuatore, quando "pilotata". Interrompe l'ingresso del fluido pneumatico al cilindro dell'attuatore e scarica l'aria dal cilindro all'atmosfera quando non è "pilotata"	Non perfetta forzatura dell'O-Ring interno	Assemblaggio non corretto	Perdita del fluido pneumatico	Blocco della valvola	Segnale di valvola ancora aperta dopo aver mandato il segnale di chiusura dalla control room alla valvola a solenoide e viceversa	Manutenzione preventiva dell'attuatore. Test operativo dell'attuatore.			SU					
		Danneggiamento meccanico della molla di ritorno	Contaminazione del fluido pneumatico	L'attuatore non commuta la valvola	Mancato blocco della linea										DU
Valvola di scarico rapido (6)	Consente l'ingresso del fluido pneumatico nel cilindro dell'attuatore tramite la flessione del diaframma interno, quando è riempito dall'aria pressurizzata. Interrompe l'ingresso del fluido pneumatico nel cilindro dell'attuatore e scarica velocemente l'aria dal cilindro.	Non perfetta forzatura dell'O-Ring interno	Assemblaggio non corretto	Perdita del fluido pneumatico	Blocco della valvola	Segnale di valvola ancora aperta dopo aver mandato il segnale di chiusura dalla control room alla valvola a solenoide e viceversa	Manutenzione preventiva dell'attuatore. Test operativo dell'attuatore.			SU					
		Non perfetta forzatura del diaframma interno													
		Blocco del diaframma in posizione chiusa	Eccessivo logorio dovuto all'uso ai di fuori delle specifiche	L'attuatore non commuta la valvola	Mancato blocco della linea										DU

I risultati precedenti mostrano come elementi critici, dell'insieme attuatore e sistema di controllo, la valvola pilota 5, la valvola di scarico 6 e l'item 1. Allo scopo di valutare l'entità della criticità di ciascuno di essi, risulta efficace realizzare un albero di guasto applicato al micro-sistema in esame.

Figura 5. FT relativo alla mancata operazione dell'attuatore

Dalla valutazione quantitativa dell'albero risulta una probabilità di guasto pari a :

$$P(TE)=4.782E-4$$

Studiando, più nel particolare l'importanza degli eventi (Figura 6) che portano al TE (e quindi la loro criticità) si osserva come la valvola di scarico 6 costituisce l'elemento su cui porre maggiore attenzione ai fini affidabilistici.

In tal modo bisognerà garantire una programmazione della manutenzione con una frequenza tale da mantenere elevata la disponibilità di tale componente.

Figura 6. Importanza degli eventi secondo Barlow-Prochan

2.2. COMPRESSORE

I compressori sono in numero di due, posti in parallelo per garantire la prevalenza necessaria all'Argon che deve essere insufflato nel fluido primario.

Viste le caratteristiche del gas che dovrà essere trattato, il compressore preso in esame è di tipo screw. Tale modello garantisce, infatti, sia un'elevata resa di compressione sia spazi d'ingombro sufficientemente limitati.

Come Dangerous, nell'analisi di tale componente, si considerano quegli eventi capaci di bloccare la funzione impedendo così la circolazione assistita (effetto determinato dalla indisponibilità di entrambi i compressori).

Figura 7. Schema di massima del compressore

L'analisi svolta ha messo in evidenza la criticità di diversi elementi costituenti il compressore, primo tra tutti il casing.

Tale componente, vista la particolarità dell'impianto nel quale viene installato, dovrà essere progettato implementando una logica a contenimento al fine di contrastare gli hazard derivanti da uno spalettamento o da altri incidenti che determinino la proiezione di proiettili verso l'esterno.

Di pari criticità, ai fini della disponibilità del compressore, risultano la girante ed i cuscinetti che sostengono l'albero impedendo la frizione con l'alloggio che li contiene.

Infine, ulteriore criticità può essere associata al giunto di accoppiamento tra il compressore ed il motore (in genere elettrico) che fornisce la forza motrice. Anche in questo caso sarà necessario garantire un'adeguata copertura del giunto in maniera del tutto simile a quanto implementato per il casing del compressore.

Tabella 3.1 Compressore di tipo screw

Parte interessata	Funzione	Modo di Guasto	Cause	Effetti locali	Effetti finali	Metodi di rilevazione	Misure per mitigare	Osservazioni	S.D	S.U.	D.D.	D.U.
Guarnizione	Tenuta	Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione	Deformazione	Degrado della performance. In caso di perdita all'esterno si ha la possibilità di guasto sulla linea	Non rilevabile	Controllare la composizione del fluido.		SD			
		Deformazione	Eccessiva pressione al suo interno			Acquisizione della pressione operativa	Introdurre un regolatore di pressione					
		Assemblaggio incorretto. Sovrapressione.	Test idraulico			Procedure di assemblaggio						
Casing	Contiene il fluido e la pressione	Corrosione interna	Composizione del fluido	Possibile formazione di cricche	Si ritiene difficile la propagazione di cricche a tutta la cassa del compressore	Incremento delle vibrazioni	Introdurre un controllo di vibrazioni sulla cassa del compressore	Generalmente, lo spessore del casing viene sovradimensionato al fine di implementare una logica a contenimento qualora si verifichi uno sbalbettamento				DU
Giunto di accoppiamento	Accoppiamento tra il compressore ed il motore elettrico trainante	Danneggiamento dovuto all'eccessivo stress	Improvvisa ed eccessiva coppia torcente	Perdita dell'accoppiamento	Proiezione esterna di pezzi	Incremento delle vibrazioni	Regolatore progressivo del motore di avviamento	La rilevazione sulle vibrazioni, potrebbe non consentire una tempestiva azione				DU

Tabella 3.2 Compressore di tipo screw

Parte interessata	Funzione	Modo di Guasto	Cause	Effetti locali	Effetti finali	Metodi di rilevazione	Misure per mitigare	Osservazioni	S.D	S.U.	D.D.	D.U.
Girante	Fornisce al fluido la prevalenza necessaria	Rottura del disco	Formazione di cricche	Indebolimento strutturale	Possibile blocco del compressore	Aumento delle vibrazioni	Manutenzione preventiva					DU
		Danneggiamento della superficie della girante	Sospensione di particelle solide nel fluido									
			Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione								
Drenaggio	Drena l'olio di lubrificazione	Otturato	Presenza di oggetti nel tubo di drenaggio	Danneggiamento delle parti rotanti	Blocco del compressore	Controllo sulla pressione della linea di lubrificazione	Accurate procedure di manutenzione				DD	
Rotore	Trascina la girante nella sua rotazione	Corrosione, Erosione	Composizione del gas di processo	Indebolimento strutturale e possibile formazione di cricche	Se avviene la formazione di cricche, per effetto dell'azione rotante e delle vibrazioni si ha una propagazione e conseguente rottura del rotore	Aumento delle vibrazioni	Manutenzione preventiva				DD	
Cuscinetto radiale	Fornisce supporto impedendo la frizione tra albero e alloggiamento	Irrigidimento del cuscinetto	Depositi di detriti presenti nel fluido	Danneggiamento del cuscinetto	Blocco del compressore	Non rilevabile	Controllare la composizione del fluido.	Solitamente viene introdotto un controllo di vibrazioni sulla cassa del compressore al fine di rilevare e dare blocco in caso di eccessive vibrazioni				DU
		Danneggiamento della superficie del cuscinetto	Sospensione di particelle solide nel fluido			Non rilevabile	Introdurre un regolatore di pressione					
		Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione, scarsa lubrificazione	Non rilevabile		Cuscinetto in acciaio resistente alla corrosione. Controllo di pressione sulla linea di lubrificazione						
		Degrado del rivestimento	Eccessiva pressione all'interno	Acquisizione della pressione operativa		Procedure di assemblaggio						
			Eccessiva temperatura all'interno			Acquisizione della pressione e della temperatura operativa						

2.3. POMPA DI CIRCOLAZIONE

La pompa di circolazione è introdotta nel circuito secondario per fornire all'olio diatermico la prevalenza necessaria. Nel layout dell'impianto non è introdotta una ridondanza, quindi, in caso di un suo guasto la circolazione dell'olio verrà garantita esclusivamente dalla circolazione naturale.

Nell'analisi di seguito riportata viene analizzata una pompa di tipo centrifuga che mostra caratteristiche dinamiche che ben si adattano alle necessità del circuito secondario.

Anche in questo caso, vista la presenza di parti rotanti, valgono le stesse considerazioni fatte precedentemente per il compressore.

100	CASING, UPPER HALF
100	CASING, LOWER HALF
101	IMPELLER
102	PIPING
105	LANTERN RING
106*	PACKING, STUFFING BOX
107	GLAND, STUFFING BOX
109	END COVER, IB THR. BRG
111	CAP. BRG. HSG. END
113A	BREATHER
114	RING, OIL
119	END COVER, IB CPLG. BRG.
122	SHAFT
124	NUT, SLEEVE
126*	SLEEVE, SHAFT
127*	RING, CASING WEAR
134	HOUSING, BEARING
136	LOCKNUT, BEARING
142	RING, IMPELLER WEAR
168	BEARING, RADIAL BALL
178	KEY, IMPELLER
190E	NIPPLE, OILER PIPE
193	FITTING, STRAIGHT DRIVE GREASE
222B	SCREW, SLEEVE NUT SET
250	GLAND, MECHANICAL SEAL
251	OILER
276	RING, THR. BRG. RETAINING
319H	VENT, AIR
332A/333A	ISOLATOR, BEARING
351D*	GASKET, CASING PARTING DISCH.
351S*	GASKET, CASING PARTING SUCT

Figura 8. Pompa centrifuga

Vista la particolarità del fluido e vista l'attenzione che deve essere posta sulle tenute, bisognerà garantire sulla linea un elevato grado di purificazione dell'olio.

Naturalmente, la pompa dovrà essere utilizzata compatibilmente alle specifiche costruttive oltre che al suo campo di applicazione.

Tabella 4.1 Pompa centrifuga

Parte interessata	Funzione	Modo di Guasto	Cause	Effetti locali	Effetti finali	Metodi di rilevazione	Misure per mitigare	Osservazioni	S.D	S.U.	D.D.	D.U.
Corpo pompa	Trattiene pressione e fluido	Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione	Deformazione	Degrado della performance. In caso si abbia una rilevante perdita interna c'è la possibilità di blocco della pompa. In caso di perdita all'esterno del corpo pompa, possibilità di guasto sulla linea.	Non rilevabile	Sistema di protezione esterna a vernice	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD			DU
		Deformazione	Eccessiva pressione al suo interno			Acquisizione della pressione interna	Inserire un regolatore di pressione nella linea principale					DD
			Urto con oggetti			Ispezione visiva	Procedure di assemblaggio					
Guarnizione	Tenuta	Irrigidimento della superficie della tenuta	Deposito di detriti presenti nel fluido	Perdita interna	Riduzione della performance della pompa	Incremento della pressione da parte dell'operatore	Controllare la composizione del fluido	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione nella linea come indicato nelle azioni mitiganti	SD			DD
		Danneggiamento della superficie della tenuta	Sospensione di particelle solide nel fluido	Perdita interna		Cavità del corpo pompa pressurizzato	Manutenzione preventiva					
		Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione	Deformazione		Non rilevabile	Controllare la composizione del fluido					
		Deformazione	Eccessiva pressione al suo interno			Acquisizione della pressione interna	Anello di tenuta adatto alla max pressione della linea. Inserire un regolatore di pressione nella linea					DU
Sede della girante	Tenuta	Irrigidimento della superficie della tenuta	Deposito di detriti presenti nel fluido	Flusso contrario	Riduzione della performance della pompa	Non rilevabile	Controllare la composizione del fluido	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione nella linea come indicato nelle azioni mitiganti		SU		DD
		Danneggiamento della superficie della tenuta	Sospensione di particelle solide nel fluido	Perdita interna		Cavità del corpo pompa pressurizzato	Controllare la composizione del fluido					
		Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione	Deformazione		Non rilevabile	La sede della girante deve essere in acciaio resistente alla corrosione					
		Deformazione	Eccessiva pressione al suo interno			Acquisizione della pressione interna	Anello di tenuta adatto alla max pressione della linea. Inserire un regolatore di pressione nella linea					DU

Tabella 4.2 Pompa centrifuga

Parte interessata	Funzione	Modo di Guasto	Cause	Effetti locali	Effetti finali	Metodi di rilevazione	Misure per mitigare	Osservazioni	S.D	S.U.	D.D.	D.U.	
Girante	Fornisce al fluido la prevalenza necessaria	Rottura del disco	Formazione di cricche	Indebolimento strutturale	Possibile blocco della pompa	Aumento delle vibrazioni	Manutenzione preventiva	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione e di un controllo di temperatura nella linea come indicato nelle azioni mitiganti				DU	
		Danneggiamento della superficie della girante	Sospensione di particelle solide nel fluido				Acciaio dello stelo resistente alla corrosione						
		Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione				Deformazione						
Cuscinetto assiale	Fornisce supporto alla forza impressa dalla pressione del fluido	Irrigidimento del cuscinetto	Depositi di detriti presenti nel fluido	Danneggiamento del cuscinetto	Blocco della pompa	Incremento della pressione operativa	Controllare la composizione del fluido	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione e di un controllo di temperatura nella linea come indicato nelle azioni mitiganti				DU	
		Danneggiamento della superficie del cuscinetto	Sospensione di particelle solide nel fluido				Non rilevabile						Cuscinetto in acciaio resistente alla corrosione.
		Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione, scarsa lubrificazione				Acquisizione della pressione operativa						Inserire un regolatore di pressione nella linea
		Degrado del rivestimento	Eccessiva pressione all'interno				Acquisizione della pressione e della temperatura operativa						Introdurre un regolatore di pressione ed un controllo di temperatura
Cuscinetto radiale	Fornisce supporto impedendo la frizione tra albero e alloggiamento	Irrigidimento del cuscinetto	Depositi di detriti presenti nel fluido	Danneggiamento del cuscinetto	Blocco della pompa	Non rilevabile	Controllare la composizione del fluido.	Al fine di valutare i parametri che seguono, è stata considerata la presenza di un regolatore di pressione nella linea come indicato nelle azioni mitiganti				DU	
		Danneggiamento della superficie del cuscinetto	Sospensione di particelle solide nel fluido				Non rilevabile						Introdurre un regolatore di pressione
		Riduzione di spessore	Corrosione, Erosione, scarsa lubrificazione				Non rilevabile						Cuscinetto in acciaio resistente alla corrosione. Controllo di pressione sulla linea di lubrificazione
		Degrado del rivestimento	Eccessiva pressione all'interno				Acquisizione della pressione operativa						Procedure di assemblaggio
			Eccessiva temperatura all'interno			Acquisizione della pressione e della temperatura							

3. CONCLUSIONI

I risultati ottenuti in questo rapporto costituiscono una base di partenza per ulteriori studi dell'impianto. Infatti, pur consentendo l'attento studio dei singoli componenti, posseggono delle limitazioni dettate dal fatto che si considera un singolo guasto per volta, tralasciando l'importante analisi di più guasti concomitanti in uno stesso componente o in più componenti che si guastano simultaneamente.

Inoltre, i risultati sono dipendenti dalla fase operativa, senza curarsi della variazione degli effetti di certi modi di guasto in funzione dell'operazione nella quale il sistema viene considerato.

Basandosi esclusivamente sui risultati precedentemente esposti, si può concludere che uno dei fattori più importanti ai fini della funzionalità e disponibilità dei singoli componenti è la manutenzione dei singoli item.

Sarà, quindi, necessario procedere ad un'attenta programmazione sulla base della criticità dei singoli componenti/parti qui analizzati. Ovviamente, gli intervalli manutentivi andranno decisi anche in funzione della disponibilità del singolo componente ai fini della disponibilità dell'intero macrosistema all'interno del quale è introdotto.